

English version below

Santa Margarita de Antioquía

Nº inventario: 134 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1275-1325

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Gothic

Dimensiones: 114,3 x 39,4 x 27,3 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Santa Margarita de Antioquía](#)

Procedencia: [Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 25.120.328

Historia del objeto

La imagen ofrece ciertas semejanzas con obras de la misma época del entorno burgalés, incluso con conjuntos escultóricos de la catedral de Burgos. Antes de 1925 esta obra formaba parte de la colección del escultor George Grey Barnard, cuyo repertorio de claustros y esculturas dio origen a lo que después sería el museo The Cloisters de Nueva York; en ese momento fue cuando la pieza pasó a formar parte de dicha institución; hoy se exhibe en el edificio principal del Metropolitan Museum of Art en la 5ª Avenida de Nueva York.

Descripción

La santa aparece venciendo al dragón, que se encuentra a sus pies. Según una de las leyendas sobre la vida de santa Margarita de Antioquía, el demonio se le apareció en forma de dragón, al cual consiguió vencer gracias a su fe, lo hizo sirviéndose de la cruz que portaba.

Ubicaciones

- 1925

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1925

COLECCIÓN PRIVADA

[George Grey Barnard, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- present

PROVINCIA

[Burgos, Burgos \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Saint Margaret of Antioch

Inventory number: 134 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1275-1325

Cultural context / Style: Medieval. Gothic

Dimensions: 45 x 15 1/2 x 10 3/4 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Santa Margarita de Antioquía](#)

Provenance: [Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 25.120.328

Object History

The image bears certain similarities to works from the same period in the Burgos area, including sculptural ensembles in Burgos Cathedral. Before 1925 this work was part of the collection of the sculptor George Grey Barnard, whose repertoire of cloisters and sculptures gave rise to what would later become The Cloisters museum in New York; it was at that time that the piece became part of that institution; today it is exhibited in the main building of the Metropolitan Museum of Art on 5th Avenue in New York.

Description

The saint is shown defeating the dragon at her feet. According to one of the legends about the life of Saint Margaret of Antioch, the devil appeared to her in the form of a demon, which she managed to defeat thanks to her faith, using the cross she carried.

Locations

- 1925

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1925

PRIVATE COLLECTION

[George Grey Barnard, New York \(United States\)](#)

- present

PROVINCE

[Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#). Dominio Público

